

Лекції

Lecture

УДК 616.61-072.72

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617532>

НИРКИ И ГОМЕОСТАЗ

Гоженко А.І.

ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України»

ПОЧКИ И ГОМЕОСТАЗ

Гоженко А.И.

ГП «Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины»

KIDNEYS AND HOMEOSTASIS

Gozhenko A.I.

SE "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine"

Summary/Резюме

The lecture is devoted to the role of the kidneys in maintaining homeostasis. The results of our own long-term research are presented. Identified problems, the solution of which is necessary to improve the diagnosis, prevention and treatment of kidney diseases.

Key words: *kidneys, homeostasis, pathophysiology*

Лекція посвящена ролі почек в поддержании гомеостаза. Приведены результаты собственных многолетних исследований. Определены проблемы, решение которых необходимо для усовершенствования диагностики, профилактики и лечения заболеваний почек.

Ключевые слова: *почки, гомеостаз, патофизиология*

Лекція присвячена ролі нирок у підтриманні гомеостазу. Наведені результати власних багаторічних досліджень. Визначені проблеми, вирішення яких необхідно для удосконалення діагностики, профілактики і лікування захворювань нирок.

Ключові слова: *нирки, гомеостаз, патофізіологія*

Однією з основних умов існування складних багатоклітинних організмів є стабільність складу позаклітинної рідини. З часів К. Бернара прийнято визначати такий стан гомеостазом. Добре відомо положення про те, що клітина, яка виникла як основна структурно-функціональна форма живого у зовнішньому середовищі вод Первинного океану, зберегла потребу для свого існування в основних характеристиках цього навколишнього середовища. Такою для клітин багатоклітинного організму є позаклітинна рідина. Тому гомеостаз є не тільки однією з фундаментальних теорій, а й основою багатьох медичних технологій, особливо у галузі реаніматології і лікування критичних станів.

В історичному плані під гомеостазом спочатку розуміли характеристики водно-сольового складу позаклітинної рідини, які відповідали складу Первинного океану, але в подальшому вони були доповнені за рахунок ряду речовин, пов'язаних з метаболізмом клітин: глюкози, ліпідів, білків, амінокислот. Таким чином, поняття гомеостазу було розширено. Однак, вважаємо, що всі параметри гомеостазу слід поділити на дві великі групи: конституціональні і функціонально-метаболічні. До перших належать параметри водно-сольового складу: осмоляльність, концентрації H^+ , натрію, кальцію, калію, магнію. Однак і ця група включає в себе дві функціонально різні за характеристиками підгрупи. Ми вважаємо, що основною функцією водно-сольового обміну є підтримання необхідного вмісту води в клітині. Це обумовлено тим, що обмін речовин відбувається у водній фазі. В свою чергу кількість води в клітині визначається осмоляльністю, тобто силами утримання води у клітині водорозчинними речовинами. Умовно ми можемо прийняти величину осмоляльності в клітині в середньому 300 мосм/л. Обмін води між клітиною і позаклітинною рідиною здійснюється її пасивним переміщенням по осмотичному градієнту. В нормі величина осмоляльності позаклітинної рідини дорівнює її величині всередині клітини, тобто 300 мосмоль/л. В свою чергу визначальною величиною для осмоляльності позаклітинної рідини є концентрація натрію, яка складає біля 95 % цього показника. Отже, для нормального вмісту води в клітині, крім загальної кількості, що надходить в організм, необхідною є концентрація натрію у позаклітинній рідині, підтримка якої і є найважливішим регульованим параметром гомеостазу. Таким чином, вода і натрій є основними регульованими параметрами водно-сольового обміну. До другої частини цієї групи показників водно-сольового гоме-

остазу відносяться концентрації у позаклітинній рідині H^+ , калію, кальцію і магнію. Вони не відіграють значної ролі безпосередньо у водному балансі організму, однак мають більше значення для регуляції цілого ряду функцій клітин. До другої групи функціонально-метаболічних констант відносяться дві підгрупи метаболітів: субстрати і кінцеві продукти обміну речовин. Підтримання відносно стабільних концентрацій метаболітів забезпечується як за рахунок надходження з їжею, так і метаболічного регулювання, що включає взаємоперетворення, депонування та використання. Принципово іншими є механізми регуляції кінцевих продуктів обміну речовин. Їхня концентрація в плазмі крові, багато з яких є токсичними речовинами, гомеостатується практично повністю шляхом неперервного виведення з організму. Причому більшість кінцевих продуктів обміну речовин розчинна у воді, а тому основним шляхом видалення водорозчинних кінцевих продуктів обміну з організму є виведення нирками, які є головним органом, що регулює стан водно-сольового гомеостазу шляхом виконання ряду функцій. До них належать екскреторна, осмо- і волюморегулююча, іонорегулююча і кислотовиділювальна, які виконують найважливішу роль регуляції гомеостазу в організмі. Водночас у процесі еволюції у теплокровних тварин, що вийшли на суходіл, функція нирок спочатку була спрямована переважно на виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, яка здійснювалася за рахунок екскреторної функції нирок. За нашими даними саме екскреторна функція є основною й первинно виниклою функцією нирок. Вона базується на процесах переміщення води та розчинених речовин транскарілярно у ниркових клубочках, де основною перепорою для транссудації рідини є переміщення через базальну мембрану, через яку вільно проходить позаклі-

тинна рідина з усіма низькомолярними речовинами. Цей принцип обміну використовується в організмі також для переміщення позаклітинної рідини з інтерстиціального простору у внутрішньосудинний, що забезпечує відведення метаболітів від клітин. У наступному у нирках шляхом транссудації через базальну мембрану капілярів водорозчинні метаболіти потрапляють у первинну сечу. Виведення нирками великої кількості кінцевих продуктів метаболізму досягається за рахунок фільтрації у ниркових клубочках, де й формується ультрафільтрат, чому сприяє високий рівень кровозабезпечення нирок і фільтраційного тиску за рахунок різниці діаметрів артеріол, що приводять і відводять кров до клубочків. Отже, саме для постійного виведення з організму людини кінцевих продуктів метаболізму у великих кількостях у нирках дуже висока інтенсивність кровозабезпечення. Так нирковий кровоток в умовах основного обміну складає біля 20 % від хвилинного об'єму крові, хоча вага нирок знаходиться в межах 0,5 % від ваги тіла, тобто інтенсивність кровозабезпечення на одиницю усередненої ваги тіла у 40 разів більше в нирках і у 5-6 разів більше, чим в головному мозку. Саме завдяки інтенсивному кровозабезпеченню нирок шляхом ультрафільтрації, тобто без енергетичних затрат, з організму виводяться токсичні метаболіти. При цьому фільтрується біля 1/5 плазми крові, яка протікає через ниркові капіляри. Інтенсивність ультрафільтрації складає 110-130 мл за хв, а за добу утворюється біля 150-185 л ультрафільтрату, який містить кінцеві продукти обміну речовин, але за сольовим складом ідентичний плазмі крові за виключенням практично тільки білків. Отже, величина добового ультрафільтрату майже у 10 разів більше, ніж вміст в організмі позаклітинної рідини, тому основна кількість її повинно повернутися в організм людини. При цьому ви-

ведення рідини з організму складає біля 1 % від ультрафільтрату, але не менше 0,3%. Це обумовлено тим, що саме в такій кількості води можуть бути видалені з організму кінцеві продукти метаболізму. Ця величезна робота з повернення в організм 99-99,7 % рідини потребувала створення у нирках досконалих механізмів повернення води і іонів, в першу чергу натрію, в організм. Для реалізації цієї задачі була утворена надзвичайно складна і диференційована система зворотного транспорту на основі реабсорбції, для чого була сформована система ниркових каналців, які у сукупності з судинними клубочками склали єдину структурно-функціональну одиницю нирок – нефрон. В цілому, ультрафільтрація і реабсорбція утворили двухкомпонентний механізм функціонування нирок. Отже, складна структурно-функціональна організація діяльності нирок, яка дозволяє виконувати найважливіші гомеостатичні функції (осмо-, волюмо- і іонорегулюючі та кислотовидільвальну), виникла у зв'язку з необхідністю супроводу основної і пріоритетної екскреторної функції. Однак виникнувши вторинно, ці функції обумовили створення складних механізмів транспорту з досконалою системою регуляції. В свою чергу необхідно виділити систему регуляції клубочкової фільтрації і більш складну регуляцію каналцевої реабсорбції. В нормі величина клубочкової фільтрації дорівнює 110-130 мл/хв, яка визначається в умовах основного обміну, як часто говорять, функціонального покою. Така величина фільтрації забезпечує необхідне виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин (токсинів), які утворюються. Можна припустити, що зі збільшенням інтенсивності метаболізму кількість токсинів, що утворюються, може зростати і для їх виведення необхідно підвищувати клубочкову фільтрацію. Функціональні можливості для цього в організмі є. Відомо, що

швидкість клубочкової фільтрації може зростати практично вдвоє. Ця здібність отримала назву функціонального ниркового резерву. Встановлено, що підвищення ниркового кровотоку відбувається зі збільшенням зовнішньої роботи серця. Функціонально це обумовлено тим, що зростання швидкості тканевого метаболізму завжди пов'язано з підвищенням системного кровозабезпечення тканин. У зв'язку з цим, мабуть, і виникла системна регуляція діяльності нирок з підвищення клубочкової фільтрації. Було встановлено, що зростання роботи серця призводить до підвищення швидкості клубочкової фільтрації, в основному, шляхом впливу на нирки б-ПНУГ, який утворюється в кардіоміоцитах правого і лівого передсердь, а наповнення останніх є причиною збільшення серцевого викиду з послідовним підвищенням кровозабезпечення організму і зростанням швидкості метаболізму та утворенням токсинів-метаболітів. Цей тісний зв'язок серця і нирок ми вперше виявили у пацієнтів з початковими проявленнями серцевої недостатності. б-ПНУГ є основним системним регулятором, гормоном, який підвищує нирковий кровоток, стимулюючи утворення у артеріолі клубочка, що приносить оксид азоту, який сприяє розширенню діаметра артеріоли, що приносить кров. Це дуже швидкий спосіб підвищення ШКФ, хоча в той же час дія NO нетривала. Важливо підкреслити, що системні механізми зменшення ШКФ практично не існують, а це, мабуть, обумовлено тим, що зменшення швидкості виведення метаболітів обміну речовин нижче рівня основного обміну фізіологічно недоцільно за виключенням зниження роботи серця і зниження артеріального тиску. Набагато більш складною видається система регуляції канальцевої реабсорбції враховуючи надзвичайно важливе її значення для реалізації гомеостатичних функцій.

Умовно всі регуляційні механізми можна розділити на дві великі групи: внутрішньониркові та позаниркові. До внутрішньониркових відносяться механізми саморегуляції нефрону: клубочково-канальцевий, канальцево-канальцевий і канальцево-клубочковий баланси. Завдяки їм зростання ШКФ автоматично викликає підвищення реабсорбції у проксимальних канальцях, а підвищення доставки ультрафільтрату до дистальних канальців стимулює в них реабсорбцію. В першу чергу відбувається зростання реабсорбції натрію і води, що забезпечує підтримання основних констант водно-сольового балансу і особливо попередження ренальних втрат натрію. Ступінь завантаження нефрону ультрафільтратом особливо ефективно контролюється внутрішньонирковою ренін-ангіотензиновою системою.

По суті внутрішньониркові механізми контролю ультрафільтрації є облигатними, так як незалежно від стану водно-сольового гомеостазу більша частка води і натрію повинні бути повернуті в організм. Будь які інші системні потреби регуляції водно-сольового балансу зазвичай не перевищують декількох відсотків від об'єму ультрафільтрату.

У зв'язку з цим основні системні механізми утворені таким чином, щоб попередити можливі ренальні втрати води і натрію з організму, до речі, у цьому плані ренальні механізми багато в чому підпорядковані позанирковим системним. Найбільш швидкою і точною системою регуляції є підтримання водного балансу організму. У більшості випадків це спрямовано на попередження втрат води з організму. Однак контроль вмісту води головним чином побудований на підтриманні осмоляльності плазми крові, а не загальної кількості її в організмі. У випадку виникнення дефіциту води і відповідно підвищення осмоляльності плазми крові включається осморегулююча система, котра активується

ся при виході води з клітин гіпоталамуса, якщо осмоляльність позаклітинної рідини зростає, що може бути викликано як водною депривацією, так і підвищенням позаклітинних втрат води, частіше при збільшенні потовиділення або втрат з експиратом. Осмотична активація клітин гіпоталамуса призводить до підвищення секреції клітинами супраоптичного ядра гіпоталамуса вазопресину, який різко збільшує реабсорбцію води у кінцевих відділах дистальних каналців і особливо у збиральних трубках. При цьому вазопресин не викликає спазму ниркових судин, що досягається за рахунок одночасного збільшення секреції вазодилаторних простагландинів у мозкових структурах нирок.

Вазопресин відноситься до древніших гормональних регуляторів водно-сольової дії швидкої дії. У випадку надходження в організм надлишків води осмоляльність позаклітинної рідини зменшується зі зниженням синтезу вазопресину й падає транспорт води у ниркових каналцях, діурез зростає.

В реалізації ниркових ефектів вазопресину ключова роль належить клітинним аквапоринам і осмотичному градієнту, який формується у мозкових структурах нирок. Важливо підкреслити, що осмоляльність позаклітинної рідини майже на 95 % визначається концентрацією натрію, у зв'язку з чим регуляція водного обміну тісно пов'язана з обміном натрію. Між тим самостійно за концентрацією натрію його обмін не регулюється в організмі. Головною причиною дефіциту натрію, котрий може виникати в фізіологічних умовах, є зменшення його надходження, враховуючи його обмежений вміст, особливо в рослинній їжі, а також наявність фізіологічних втрат з потом і сечею, величина яких, як правило, знаходиться в межах 5-6 г у перерахунку на натрію хлорид і не може бути зменшена. До речі, цим і визначається мінімальний вміст натрію у

раціоні харчування. У зв'язку з цим, а також можливими ренальними втратами в організмі існує міцна регуляторна система попередження втрат натрію. Це, в основному, відноситься до ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, яка обмежує в першу чергу ренальні втрати натрію в організмі шляхом зростання реабсорбції натрію переважно у ниркових каналцях, особливо дистальних. На цей процес і витрачається практично основна кількість аеробно синтезуємої енергії АТФ з використанням практично всього кисню, який доставляється до нирок. За енергозатратами нирка на одиницю маси тканини у 2-3 рази більше, чим тканина головного мозку. Таким чином, виконання пріоритетної екскреторної функції нирок у фізіологічних умовах супроводжується необхідністю виконання великого об'єму роботи з активного транспорту натрію, а вторинно і реабсорбції води, необхідних для попередження порушень водно-сольового гомеостазу, до якого може привести висока швидкість клубочкової фільтрації, що супроводжується загрозами ренальних втрат основних компонент ультрафільтрату: натрію і води. У зв'язку з цим інтенсивна функція каналцевого відділу нефрону регулюється складною і взаємопов'язаною системою регуляції водно-сольового гомеостазу, котра повністю підпорядкована його забезпеченню, тобто складна диференційована система каналцевого транспорту забезпечує гомеостаз позаклітинної рідини як умови підтримання стабільності об'єму позаклітинного сектора, гемодинаміки, та й, отже, всього метаболізму в організмі людини.

У зв'язку з тим, що нирки виконують в організмі людини найважливіші гомеостатичні функції закономірним є їх можливе порушення при патології нирок.

На теперішній час захворювання

нирок звертають на себе особливу увагу як у зв'язку з їх частотою, так і важкістю наслідків.

За останні півстоліття структура захворюваності нирок значно змінилась. Якщо раніше особливу увагу приділялося гломерулонефриту і пієлонефриту, які, по суті, є первинно нирковими захворюваннями, коли вони є прямим наслідком переважно або навіть вибіркового враження нирок, то в останнє десятиріччя зростає доля вторинних вражень нирок у першу чергу при системних захворюваннях (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, системні захворювання сполучної тканини). Разом з тим змінюється і структура первинно ниркової патології, де на зміну інфекційним агентам приходять багаточисельні, в першу чергу, хімічні ураження, що обумовлено зростаючим екотоксичним навантаженням на організм людини і низкою інших причин. Така різноманітність причин ниркової патології у поєднанні з можливими наступними порушеннями гомеостатичних функцій передбачає різноманітність клінічних проявів і навіть нозологій. Дійсно, відома клінічна різноманітність ниркових захворювань, що обумовлено в першу чергу особливостями їх етіології. Разом з тим давно відомо, що характер порушень ниркових функцій при різних патологіях має загальні характеристики, а їх результати є, як правило, типовими за своєю природою, бо кінцевим підсумком їх прогресування є гостра або хронічна ниркова недостатність. Такі загальні результати різних ниркових нозологій, що в той же час обумовлені наявністю етіологічних особливостей пошкодження, закономірно передбачають наявність загальних патогенетичних механізмів розвитку гострої і хронічної ниркової недостатності. Причому, на відміну від інших захворювань, де гострі проявлення патології закономірно передують хронічним порушенням, які між

собою тісно взаємопов'язані, гостра та хронічна ниркові недостатності значно відрізняються клінічними проявами і часто є обов'язковими стадіями розвитку ниркових нозологій. Слід зазначити, що основним порушенням при нирковій недостатності, як гострій так і хронічній, є накопичення азотистих шлаків, токсичних кінцевих продуктів метаболізму в плазмі крові, що називається азотемією, яка свідчить про зниження швидкості клубочкової фільтрації і порушення екскреторної функції нирок. Важливо підкреслити, що екскреторна функція нирок є енергонезалежною, що найбільш просто регулюється, здійснюється завдяки процесу ультрафільтрації у ниркових клубочках. Між тим саме зниження швидкості клубочкової фільтрації при гострій і хронічній нирковій недостатності має принципово різний характер. До такого висновку ми дійшли на основі експериментальних досліджень патогенезу токсичних нефропатій та гострої ниркової недостатності. У той же час багаторічні дані літератури дозволили сформулювати наявність вже класичних видів гострої ниркової недостатності: преренальну, ренальну і постренальну. Причому преренальна і постренальна по суті є станами, коли спочатку блокується клубочкова фільтрація в результаті різкого зменшення кровозабезпечення або блокади відтоку сечі від нирок. В обох випадках відбувається різке зниження фільтраційного тиску і згодом ШКФ. В даний час загальноприйнятим є положення про те, що з найбільш частото зустрічається ренальна форма, коли з тих або інших причин відбувається первинне ушкодження паренхіми нирок.

Хоча провідною патогенетичною ланкою ренальної форми ГНН є порушення процесу клубочкової фільтрації, однак більшість етіологічних факторів в першу чергу пошкоджують каналцеві процеси реабсорбції, а не клубочки ни-

рок. Поряд із літературним матеріалом в нашій науковій школі був виконаний великий цикл досліджень з вивчення патогенезу токсичних нефропатій, які розвивалися внаслідок дії сулеми, солей кадмію, платини, золота, талію, чотирхлористого вуглецю, фторидзину, гентаміцину, фосфаміду, нітрату натрію, гістотоксичної гіпоксії. На різних експериментальних моделях було встановлено, що у всіх випадках виявляються три основні типи порушень: зниження діурезу, протеїнурія і зростання екскреції натрію (тобто сечевий синдром), а головним механізмом є зменшення швидкості клубочкової фільтрації. Ступінь всіх порушень зростала дозозалежно. При цьому морфологічними, гістохімічними і біохімічними дослідженнями було показано, що найбільші порушення все ж спостерігаються у ниркових каналцях і, особливо, в проксимальному відділі нефрону. Вперше це було нами показано на моделі експериментального гломерулонефриту. Причому зі збільшенням дози токсичних речовин ступінь цих пошкоджень зростала. Однак серед порушень функціональних характеристик діяльності нирок дозозалежний характер мало тільки зменшення клубочкової фільтрації з послідуєчим підвищенням ступеню азотемії. Ці дослідження дозволили прийти до низки висновків. По-перше, пріоритетним в патогенезі токсичних нефропатій є каналцеві пошкодження. По-друге, найбільші порушення відбуваються у проксимальному відділі нефрону, хоча враховуючи більш високу інтенсивність енергопродукції енергозалежного транспорту в дистальних каналцях можна було припустити їх пріоритетне пошкодження. По-третє, основним порушенням функції нирок при токсичних нефропатіях було зниження клубочкової фільтрації, що приводило до обернено пропорційного зростання азотемії, тобто ступеню ГНН. По-четверте, попри пріоритетне пошкодження

каналців при всіх вивчених моделях нефропатій каналцеві процеси, судячи з показників реабсорбції води і натрію, хоча й порушувались, але ступінь загального пригнічення транспорту не була пропорційна важкості нефропатії. Як наслідок, ренальні втрати води, натрію, калію і осмотичних активних речовин зростали, однак їх ступінь не була пропорційна ступеню важкості ГНН у порівнянні зі зміненням рівня азотемії.

При вивченні виявлені невідповідності між більшим ступенем падіння клубочкової фільтрації і станом функціональних порушень каналцевих процесів реабсорбції і було висловлено припущення про те, що порушення клубочкової фільтрації по відношенню до пошкодження ниркових каналців, як правило, носять вторинний характер та є наслідком зниження ниркового кровотоку. Встановлено, що це зменшення виявляється практично відразу після введення нефротоксикантів. Було висловлено положення та доведено, що зниження ниркового кровотоку і відповідно клубочкової фільтрації є частиною адаптивних реакцій пошкодженої нирки, які направлені на попередження порушень водно-сольового гомеостазу при пошкодженні каналцевих процесів, котрі забезпечують функції осмо-, волюмо-, іонорегулюючих систем. Потім було висказано й обґрунтовано положення про те, що при пошкодженні нирок у ниркові каналці потрапляє тільки така кількість води, натрію та інших іонів, яка може бути реабсорбована пошкодженими нефронами. Єдиним способом такої функціональної перебудови може бути зменшення клубочкової фільтрації і відповідно фільтраційного заряду іонів до рівня функціональних можливостей пошкоджених нефронів. Як наслідок при токсичних нефропатіях переважно знижується клубочкова фільтрація, а ГНН характеризується зростанням рівня кінцевих продуктів обміну речовин, в

20

основному азотистого, в результаті порушення екскреторної функції нирок, в той же час інших існуючих порушень водно-сольового обміну практично не відбувається. Це обумовлено тим, що якщо б при пошкодженні каналцевого відділу нефрону ультрафільтрація не зменшувалася і загрузка ультрафільтратом залишалася колишньою, то у пошкоджених каналцях при значимо пригніченій реабсорбції і секреції могли б відбутися істотні втрати з організму як іонів, так і низки органічних речовин. Аналізуючи літературні дані, ми упевнилися у тому, що будь-яке пошкодження ниркової паренхіми завжди призводить до зниженню ниркового кровотоку, що принципово відрізняє реакцію практично всіх органів і тканин на пошкодження (альтерацію), яка завжди первинно супроводжується розвитком артеріальної гіперемії як основної реакції мікроциркуляції, котра є проявом другої стадії запалення. Раніше ми пояснили це тим, що зростання мікроциркуляції у пошкодженій нирці повинно було призвести до підвищення ШКФ, що в умовах порушень каналцевого відділу нефрону повинно було б викликати ренальні втрати ультрафільтрату з послідовними порушеннями водно-сольового гомеостазу, які мало контролюються. Наслідком такої особливості реакції ниркової паренхіми на пошкодження є і те, що у нирковій тканині не розвивається класична запальна реакція і переважають дегенеративно-дистрофічні процеси, так як функціональний стан нирок, по суті, регулюють ту кількість крові, яку може бути доставлено до її пошкодженої паренхіми без шкоди для її гомеостатичних функцій. Закономірно виникло питання про механізми такого самоконтролю мікроциркуляції функції нирок.

Вже у 70-80-і роки в нашій науковій школі була виконана серія експериментальних досліджень, яка показала, що базовим механізмом саморегуляції ни-

рок є активація внутрішньониркової ренін-ангіотензинової системи, котра контролює тонус артеріоли, що приводить, здійснюючи каналцево-клубочковий контроль забезпечуючи адекватну функціональним можливостям каналців величину ШКФ, а отже і фільтраційну загрузку нефрону. Як зараз добре відомо, цей контроль здійснюється за кількістю ультрафільтрату і натрію, які досягають macula densa, що контролює функцію внутрішньониркової PAC. Однак такий механізм сформований тільки на основанні внутрішньониркової регуляції. Разом з тим нами встановлено, що формування такої внутрішньониркової відповіді багато в чому залежить від стану водно-сольового гомеостазу, причому з пріоритетом гомеостазу натрію. Докази були отримані у багаточисельних роботах з вивчення особливостей пошкодження нирок і формування ниркової відповіді і характеру розвитку ГНН в умовах різного натрієвого балансу. Загальний висновок, який був зроблений, полягав у тому, що ступінь ГНН багато в чому залежить від натрієвого балансу організму. У тварин, які знаходилися на низьконатрієвому раціоні харчування на відміну від тих, що були на високонатрієвому раціоні, ступінь важкості ГНН була значно більш високою. Ці спостереження послужили підґрунтям для висновку про те, що зниження ниркового кровотоку і ШКФ залежать не тільки від того скільки натрію потрапляє в дистальний каналець, але й від того, який баланс натрію в організмі – при низькому вмісті натрію в організмі активність внутрішньониркової PAC вище, а це обумовлено тим, що на стан внутрішньониркової PAC впливають системні регуляторні механізми контролю натрієвого обміну. Було показано, що при загрозі дефіциту натрію в організмі знижується вироблення б-ПНУГ, який в нормі зменшує активність PAC і ниркові механізми попередження зменшення

натрію в організмі активуються. В умовах пошкодження каналцевого відділу нефрону (проксимальних каналців) попередження ренальних втрат натрію здійснюється в основному за рахунок зменшення ШКФ, що, однак, призводить до розвитку і підвищення важкості ГНН. Таким чином, перебудова реакції нирок при пошкодженні обумовлена не тільки ренальним контролем, але і коректується механізмами системної регуляції натрієвого балансу, а і у випадку стану дефіциту натрію в організмі, коли додаткова втрата натрію з сечею може привести до порушення водно-сольового балансу саме системні регуляторні механізми підвищують активність каналцево-клубочкового зв'язку. Сумація, а точніше взаємодія цих двох механізмів – ренального і системного забезпечує максимально ефективну регуляцію натрієвого балансу.

Таким чином, функція нирок в умовах позитивного балансу натрію при токсичних нефропатіях істотно відрізняється. По-перше, не розвивається класична олігонурія, більш того часто реєструється поліурія, по-друге, зниження ШКФ, хоча і має місце все ж таки фільтрація в рази перевищує показники, які спостерігаються у тварин з дефіцитом натрію в раціоні харчування. Відповідно і зменшена виразність азотемії. Причому більш низькі показники ниркової недостатності супроводжуються ще більш значною протеїнурією. Це дозволило дійти висновку про те, що у щурів при токсичній нефропатії, яка розвивається при позитивному балансі натрію, ступінь пошкодження каналцевого проксимального відділу нефрону не зменшується, що було підтверджено морфологічними і гістохімічними дослідженнями, а визначені більш високі показники ШКФ вказують на те, що хоча каналцево-клубочковий баланс активується, але при високому вмісті натрію в раціоні харчування, але в меншій мірі,

що обумовлено коригуючим впливом системних механізмів регуляції натрієвого гомеостазу, котрі моделюють механізми ниркової саморегуляції бо основною задачею нирок є підтримання водно-сольового гомеостазу. В умовах надлишку натрію в організмі системні механізми регуляції водно-сольового гомеостазу не тільки не активують ренальні механізми, а й навпаки блокують. Показано, що це обумовлено в першу чергу зростанням утворення б-ПНУГ, блокадою системної РААС і навіть зростанням секреції вазопресину, який стимулюється гіперосмією. Перебудова ренальної регуляції натрієвого балансу обумовлена як пригніченням всередині ниркової РАС, так і підвищенням утворення вазодилаторів: оксиду азоту, простагліну і простагландину Е, ПГЕ, що й перешкоджає спазму ниркових судин, але все ж повної блокади каналцево-клубочкового зворотного зв'язку не відбувається, а це вказує на певну автономність ниркової РАС, для якої зростання надходження ультрафільтрату до *maculo clensa* завжди є механізмом активації.

Внаслідок цього відбувається зменшення ШКФ, хоча у набагато меншому ступені, чим при дефіциті натрію в раціоні харчування. Ґрунтуючись на цих роботах, що були виконані в нашій науковій школі, було зроблено ряд висновків. По-перше, патогенний вплив на нефрон при гострій патології частіше всього пошкоджує каналцевий відділ, причому переважно проксимальний, по-друге, ступінь втрати натрію, основного гомеостатуемого іону, зростає, але, як правило, незначно й непропорційно ступеню пошкодження каналців, по-третє, основним наслідком пошкодження каналцевого відділу нефрону завжди є зниження ШКФ, яке прямо пропорційне ступеню каналцевого пошкодження, по-четверте, зменшення ШКФ носить регуляторно-адаптивний

характер й направлено на попередження втрат ультрафільтрату, і в першу чергу натрію з організму, по-п'яте, чим більше виражена адаптивна реакція пошкодження нирок, тим більше ступінь розвитку ГНН, тобто підтримання водно-сольового гомеостазу супроводжується зниженням екскреторної функції з розвитком азотемії в результаті не повного виведення токсичних метаболітів, що утворюються. Слід відзначити, що дослідни з введенням хлориду натрію тваринам з токсичною нефропатією супроводжуються підвищенням ШКФ, а це дає основу вважати, що пошкоджені нефрони здатні до відновлення і зменшення їх кількості не відбувається – при ГНН у нирках присутні пошкоджені нефрони, частка з яких не функціонує.

Значним явищем у нефрології стала пропозиція у 2004 р. про поняття гострого ушкодження нирок. Це було в першу чергу обумовлено тим, що виникаючі пошкодження нирок, як було багатократно показано, далеко не завжди приводить до розвитку ГНН. Встановлено, що між первинними ознаками пошкодження нирок, про які судять в першу чергу за появою сечового синдрому, до розвитку ГНН може пройти від декількох днів іноді навіть до тижнів. В нашій науковій школі було проаналізовано функціональний стан нирок при 20 захворюваннях з розвитком ГНН. На підґрунті результатів нами була запропонована класифікація ГНН, де на початку захворювання була виділена фаза компенсації і прихованого пошкодження.

В даний час цей період захворювання позначається як синдром гострого пошкодження нирок. Вважається, що характер ураження нирок під впливом різних причин носить практично типовий характер. Описання цього синдрому є обґрунтуванням для проведення нефропротекторної терапії, яка проф-

ілакує подальший розвиток ГНН. У зв'язку з цим закономірно виникає питання про те, що сприяє переходу гострого ураження нирок в ГНН. Наші дослідження токсичних нефропатій показали, що ступінь пошкодження нирок носить дозозалежний характер. Однак якщо в етіології пошкодження нирок питання очевидне, то в плані патогенезу не зрозумілим є перехід з явищ порушень функцій до розвитку ГНН. Наші дані дозволяють прийти до висновку, що первинне пошкодження проксимальних канальців до тих пір, поки воно компенсується дистальними відділами нефрону за механізмом канальцево-канальцевого балансу, не приводить до розвитку ГНН. Таким чином, ми вважаємо необхідним звернути увагу на те, що до розвитку загальновизнаних симптомів ГНН і, в першу чергу азотемії, з'являються зміни в сечі, в першу чергу протеїнурія, яка свідчить про наявність пошкодження нирок. Це дало нам підґрунтя виділити прихований період, в якому відбувається компенсація за рахунок ФНР. Необхідно припустити, що популяції нефронів пошкодженої нирки функціонально гетерогенна. В більш пошкоджених нефронах відбувається перехід з канальцево-канальцевого рівня компенсації на канальцево-клубочковий за рахунок активації внутрішньониркової РАС. Чим вище ступінь пошкодження нефрону і збільшення надходження ультрафільтрату (основний компонент якого є натрій), тим більше активується РАС і тим більше виражено наступне зменшення кровозабезпечення нирок. Причому така реакція зниження ниркового кровотоку відповідно приводить до зменшенню клубочкової фільтрації. Про практично миттєве включення реакції зменшення ниркового кровотоку свідчили і наші дані, що дозволили зафіксувати це явище вже в перші часи після введення нефротоксиканту сулеми. І це абсолютно необхідно для того,

щоб попередити можливу втрату ультрафільтрату (натрію), коли механізми канальцево-канальцевого балансу вже недостатні. Така точність і швидкість регулювання нирок підвищується в умовах низьконатрієвого раціону харчування і знижується за високого вмісту натрію в організмі. Однак навіть великий надлишок натрію в організмі повністю не блокує внутрішньонирковий механізм контролю фільтрації. Між тим падіння ниркового кровотоку, будучи повністю залежними від ступеню пошкодження проксимальних канальців в той же час не носить повністю характеру лінійного зниження. В той же час введення щурам 9,4 мг сулеми на 1 кг ваги викликає бікортикальний некроз нирок з явищем анурії і зростанням явищ ГНН. На нашу думку, це настає тоді, коли не тільки зупиняється клубочкова фільтрація, але й у нирках вже не достатньо кисню для підтримання клітинних функцій канальцевого епітелію з контролю гомеостазу клітин нефроепітелію. Тим більше, що в умовах пошкодження клітин потреба нирок у кисні зростає. Нами висказано припущення про те, що при цьому також виникає явище вторинного пошкодження паренхіми нирок ішемічного генезу в першу чергу епітелію ниркових канальців. Це в свою чергу обумовлює зниження їх здібності реабсорбувати натрій, що створює загрозу ренальних втрат натрію, яка попереджається ще більш високою активацією PAC зі зниженням ниркового кровообігу з розвитком ішемії й з практично повним припиненням клубочкової фільтрації. Таким чином, ренальні механізми компенсації стають реакціями пошкодження. З наростанням некрозу виникають незворотні пошкодження нирок.

Таким чином, гостре пошкодження нирок закономірно може приводити до ГНН. З іншого боку можливі також наступні результати: видужання і розвиток

ХХН. В основі виникнення і прогресування ХХН знаходиться прогресуюче зниження кількості нефронів. Важливо відмітити, що будь-яке ниркове захворювання на початку може привести до загибелі тієї або іншої кількості нефронів. Разом з тим, завдяки наявності ФНР функціональних наслідків, а саме зниження швидкості клубочкової фільтрації тривалий час може не спостерігатися. Механізми ФНР дозволяють практично вдвоє збільшити клубочкову фільтрацію у здорової людини. Ми показали, що найважливішою задачею ФНР у здорової людини є участь в регуляції водно-сольового гомеостазу у станах особливо гострого підвищення об'єму позаклітинної рідини, яке частіше спостерігається при надходженні в організм людини додатково до присутнього у позаклітинному просторі кількості натрію, при котрій відбувається зростання ШКФ й підвищення екскреції натрію і води. В результаті цих досліджень була розроблена функціональна фізіологічно обґрунтована проба визначення ФНР. Проте, що основною метою в фізіологічних умовах є швидке виведення з організму надлишку рідини і води, на нашу думку є те, що при такій постановці проби у піддослідних на протязі 1 години зменшується в крові навіть рівень креатиніну, що вказує на підвищення виведення з організму азотистих шлаків. Разом з тим при патології нирок з розвитком ХХН, коли має місце прогресуюче зменшення кількості функціонуючих нефронів, включення ФНР забезпечує зростання фільтрації у функціонуючих нефронах, що дає можливість підтримати нормальний загальний рівень клубочкової фільтрації, а значить і повноцінне функціонування екскреторної функції нирок. В цей період розвитку ХХН, як показали наші дослідження у хворих на гломерулонефрит, піелонефрит, цукровий діабет і гіпертонічну хворобу про прогресування хвороби і зменшення кількості функ-

ціонуючої паренхіми нирок можна судити тільки за динамікою ФНР, яка виявляє його зменшення по мірі зниження кількості нефронів. Про те, що у фізіологічних умовах зростання ШКФ направлено на виведення з організму рідини свідчать дані про те, як у початковий період розвитку експериментального діабету клубочкова фільтрація навіть зростає в середньому в 2 рази. Це обумовлено тим, що при гіперглікемії в результаті гіперосмії вода з клітин переходить у позаклітинний простір, який збільшується. Важливо, що таке збільшення позаклітинного простору відбувається не в результаті підвищення концентрації натрію, яка навіть зменшується, але внаслідок такої зміни водного балансу зростає швидкість клубочкової фільтрації, що вказує на пріоритетне значення в цьому не тільки виключно зміни натрієвого гомеостазу. Отже, реакція формується у відповідь на зміну водного балансу, зі зростанням об'єму позаклітинного простору. Ще одним доказом того, що включення ФНР залежить більше від змін об'єму позаклітинного простору, а не тільки від балансу натрію в організмі, є те, незважаючи на збільшення ШКФ при цукровому діабеті екскреція натрію не збільшується, хоча різко зростає фільтраційний заряд, але також і реабсорбція натрію тобто слід зазначити, що найчастіше збільшення позаклітинної рідини пов'язане з підвищенням надходження в організм надлишку натрію. Дослідження, проведені при ХХН у хворих на цукровий діабет, дозволили прийти до висновку, що на I стадії хвороби у більшості пацієнтів ФНР не змінений, що вказує на те, що основна популяція нефронів у хворих збережена і на водно-сольове навантаження швидкість ШКФ навіть збільшується загалом удвічі, тобто як у нормі. В подальшому при діабеті II і особливо III стадії ФНР зменшується, а потім практично зникає. Це дало нам підставу

підтвердити висновок про те, що по мірі прогресування ЦД також зростає і важкість діабетичної нефропатії. При цьому з одного боку основним результатом визначення ФНР є дані про те, що за його зниженням можна судити про зменшенні кількості функціонуючих нефронів як наслідку прогресування ХХН. Одночасно були отримані дані про те, що у хворих з наявністю ФНР, хоча й помірного, зростання фільтрації супроводжується ще більш значною протеїнурією. Це дозволило дійти висновку про те, що частково підвищення ШКФ відбувається також і в вже пошкоджених тимчасово виключених, але не загинулих нефронах. Ці дані націлюють на необхідність і доцільність при виявленні таких нефронів обґрунтування і використання нефропротекторної терапії. Другим заключенням, який зроблено, є висновок про те, що відсутність ФНР вказує на те, що діючі нефрони, в яких не зростає ШКФ, вже знаходяться в стадії гіперперфузії. Більш того за показником зростання ШКФ і його відношенню до ШКФ в умовах функціонального покою, тобто базової, можна оцінити ступінь гіперперфузії нефронів. Нами висловлене положення про те, що умовно можна прийняти твердження про те, що в нормі нефрон в середньому може збільшити ШКФ на 100 %. Це дозволяє розрахувати передбачувану кількість діючих нефронів при ХХН. Аналогічні дані зі стану ФНР отримані нами у хворих на гіпертонічну хворобу і гломерулонефрит. Найважливішим питанням прогресування ХХН є механізм пошкодження нефронів при їх гіперперфузії. Адже саме гіперфільтрація вважається основним типовим механізмом прогресування ХХН будь-якої етіології. Разом з тим механізм пошкоджуючої дії гіперфільтрації вже більш ніж 30 років викликає найбільший інтерес і дискусію. Безумовно, що величина гіперфільтрації є проявленням зростання ШКФ в діючих

нефронах. Однак, яким чином гіперфільтрація приводить до пошкодження й загибелі нефронів тривалий час оставалось невідомим, хоча розуміння цього питання є пріоритетним для профілактики прогресування ХХН і формування ХНН.

Результати наших досліджень і аналіз літературних даних дозволяють нам запропонувати наступну гіпотезу. Основним механізмом пошкодження нирок при гіперфільтрації, яка завжди розвивається при зменшенні кількості функціонуючих нефронів, є функціональне перевантаження дистального відділу нефрону надлишковою кількістю ультрафільтрату, що надходить. Однак саме зростання навантаження ультрафільтратом, мабуть, не викликає прямого пошкодження дистальних каналців. Про це свідчать результати вивчення функціонального стану нирок при експериментальному цукровому діабеті, при якому спостерігається зростання фільтрації в два рази. Однак, незважаючи на те, що при цьому практично в два рази зростає реабсорбція натрію в дистальних каналцях, ніяких порушень функціонального стану нефрону достатньо тривалий час не спостерігається. Отже, просто збільшення надходження ультрафільтрату в дистальні каналці не супроводжується їх пошкодженням. Разом з тим ще у 70-80-х роках минулого століття було показано в школі проф. М.Я. Ратнер те, що ведучою морфологічною ознакою ХХН є дистрофічні і атрофічні пошкодження епітелію дистальних каналців. Можна висказати припущення, що ці пошкодження є наслідком розвитку в епітелії дистальних каналців явищ енергетичної недостатності в результаті різко зростаючої інтенсивності і кількості натрію, що реабсорбується. Тим більше, що саме на реабсорбцію натрію й витрачається основна кількість енергії в клітинах дистального каналця. Разом з тим, слід зауважити, що зрос-

тання надходження ультрафільтрату у просвіт дистальних каналців прямо не приводить до збільшення інтенсивності реабсорбції натрію. Відомо, що в цьому відділі нефрону основним регулятором інтенсивності реабсорбції натрію є альдостерон, збільшення секреції якого відбувається внаслідок активації ренін-ангіотензінової системи. В свою чергу активація РААС відбувається у тих випадках, коли в організмі спостерігається дефіцит натрію або при пошкодженні проксимального відділу нефрону. Причому контроль вмісту натрію головним чином здійснюється за допомогою контролю об'єму позаклітинної рідини і особливо внутрішньосудинного об'єму. Дефіцит натрію в організмі людини завжди супроводжується активацією РААС, в тому числі зростанням секреції альдостерону, який і підвищує реабсорбцію натрію в дистальному відділі нефрону. Якщо це відбувається при захворюваннях нирок – ХХН, коли у функціонуючих нефронах розвивається гіперперфузія і в дистальний відділ нефрону надходить збільшений об'єм ультрафільтрату і відповідно більша кількість натрію, виникає необхідність збільшити транспорт натрію у кожній клітині епітелію каналців. Саме в цих умовах може розвинути енергетична недостатність клітин, а дефіцит АТФ приведе до морфофункціональної недостатності каналцевого епітелію, що в кінцевому підсумку перейде в дистрофію і атрофію. Тим більше, що гіперперфузія викликає постійне перевантаження ультрафільтратом. Ця гіпотеза базується також на достатньо давно встановлених явищах морфологічного пошкодження дистальних каналців. З іншого боку ми припустили, що додаткову роль грає і зміна гемодинаміки нирки, так як зростання об'єму клубочкової фільтрації при зменшенні кількості нефронів повинно супроводжуватися збільшення фільтраційної фракції. В нормі вона складає біля 20%

від ниркового плазмотоку. Зростання фільтрації в кожному діючому нефроні внаслідок зростання фільтраційної фракції з одного боку приводить до додаткового надходження натрію з ультрафільтратом в дистальні каналці, збільшуючи кількість натрію, яку необхідно реабсорбувати кожним нефроном і кожною клітиною, відповідно збільшуючи навантаження і енергетичну потребу. З іншого боку може змінюватися мікроциркуляція у нирці, так як гематокрит, а значить і в'язкість крові, що притікає до каналців, будуть збільшені. Вищесказане дозволяє логічно припустити, що зменшивши активність РААС і рівень альдостерону, можна знизити інтенсивність транспорту натрію в дистальних каналцях і відповідно їх енергетичну потребу.

Це може бути необхідним у тому випадку, коли в організмі кількість натрію така, що системи, які його регулюють – РААС начебто заблоковані або активність їх знижена. Такий стан може бути досягнутий в умовах позитивного балансу натрію, наприклад, при гіпернатрієвому режимі. В нашій науковій школі був виконаний великий цикл досліджень щодо функцій нирок і систем регуляції натрієвого гомеостазу в умовах гіпернатрієвого режиму, який моделювали в умовах гострого сольового навантаження або хронічного споживання в організмі надлишку натрію. Найважливішим підсумком цього циклу досліджень був висновок про те, що при позитивному балансі натрію у пошкодженій нирці не знижується швидкість клубочкової фільтрації або зменшується у набагато меншій мірі, чим при гіпонатрієвому раціоні. Хоча всі інші ознаки і наслідки пошкодження присутні: зростає протеїнурія, зростає екскреція натрію, калію і осмотично активних речовин, що вказує на пошкодження каналців, яке було підтверджено результатами гістологічних і гістохімічних дос-

ліджень. У нирках в каналцевому епітелії були виявлені явища дистрофії, некрозу, клітинного набряку, який в основному не поступалися за характером і ступеню таких при нефропатіях, які моделювали при гіпонатрієвому раціоні. Це дозволило нам прийти до висновку про те, що падіння ШКФ у великому ступені направлено на попередження ре-нальних втрат натрію при пошкодженні паренхіми нирок, особливо ниркових каналців. Причому, судячи з розрахункових показників транспорту натрію в нефроні, його зниження відбувалося переважно в дистальному відділі нефрону. Аналіз механізмів зниження транспорту дозволив прийти до висновку про те, що це багато в чому є наслідком зниження секреції альдостерону, вміст якого в периферичній крові зменшалося, що в свою чергу було обумовлено пригніченням ренін-ангіотензинової системи – в крові зменшувалась активність реніну і вміст ангіотензину II, що також було виявлено у кірковій речовині нирок. Між тим це, на перший погляд, протирічило раніше висловленим і підтвердженим припущенням про те, що збільшене надходження натрію до *macula densa* у дистальних каналцях приводить до активізації внутрішньониркової РАС. В умовах нефропатії, індукованої при гіпернатрієвому режимі, судячи з даних протеїнурії, яка зростала, в дистальному відділі нефрону, доставка ультрафільтрату, а відповідно і натрію до темної плями підвищувалася. Крім того в крові зростала концентрація натрію. Це послужило підставою для висновку про те, що в регуляції ниркового кровотоку грають роль також і депресорні регулятори, в першу чергу простагландіни (простациклін, простагландин E), що зменшують ефекти РАС, вміст яких, як показали наші дослідження, зростає в нирках при гіпернатрієвій дієті. Як наслідок – наступала значна нормалізація кровообігу, що приводить до зростання

ШКФ. При цьому знижується ступінь розвитку ГНН, судячи зі зменшення азотемії. Ми вважаємо також, що відновлення кровообігу у пошкодженій нирці одночасно сприяє регенерації ниркового ендотелію і морфологічному відновленню пошкоджених нефронів. Це положення було повністю підтверджено даними морфологічних і функціональних досліджень при вивченні динаміки сулемової нефропатії у щурів при різних вмістах натрію в раціоні харчування, в котрих показано, що до сьомої доби після введення нефротоксиканту при гіпернатрієвому раціоні харчування практично нормалізується функція нирок.

Таким чином, ниркові механізми регуляції натрієвого гомеостазу при гострому пошкодженні нирок є пріоритетними, керування якими забезпечує такий стан ультрафільтрації і відповідно екскреторної функції, яка при ГПН і особливо ГНН підпорядкована нирковим механізмам підтримання іонного гомеостазу. При цьому закономірно може виникати розвиток ГНН клінічної форми, які відбивають пристосувальні реакції пошкодженої нирки, особливо проксимального відділу нефрону. Деякі інші механізми ниркової регуляції розвиваються при ХХН, коли основним трендом є зменшення кількості функціонуючих нефронів. В динаміці хронізації ХХН спостерігається наростаюче зменшення ваги функціонуючої паренхіми нирок внаслідок загибелі нефронів. Слід зауважити, що при цьому часто первинно діючі пошкоджуючі фактори вже відсутні, тобто загибель нефронів вже не залежить від етіології, а є наслідком саморозвитку патогенезу. Слід відзначити, що більшість з авторів вважають, що за своїми функціональними характеристиками діючі нефрони практично функціонують в нормальному режимі. Це дозволило Platt у 60-х роках минулого століття запропонувати теорію інтактних не-

фронів, які функціонують при ХХН і навіть ХНН. Необхідно відзначити, що пізніше було сформульовано поняття про гіперфільтрацію, яка є єдиною характеристикою нефронів при ХХН і ХНН, яка чітко реєструється. Гіперфільтрація у діючих нефронах є первинно компенсаторним механізмом, який забезпечує загальний нормальний рівень ШКФ, незважаючи на зменшення загальної кількості функціонуючих нефронів. По меншій мірі, навіть при зниженні кількості нефронів в два рази ШКФ залишається в нормі. Це спонукає нас до наступних висновків. По-перше, за величиною ШКФ в цей період захворювання ми не можемо судити про кількість діючих нефронів. По-друге, про динаміку прогресування ХХН в цей період ХХН до появи ХНН більш інформативним є величина ФНР – саме його зниження є єдиним об'єктивним критерієм зменшення кількості нефронів і, отже, прогресування ХХН. Необхідно підкреслити, що в основі розробленої нами методики визначення знаходиться вплив на натрієвий баланс в організмі – введення натрію приводить до зростання ШКФ. Для розуміння феномену гіперфільтрації та його ролі в прогресуванні ХХН слід відповісти, по меншій мірі, на два питання. По-перше, які механізми розвитку гіперперфузії. Відомо, що ШКФ залежить від двох механізмів: величини ниркового кровотоку і фільтраційної фракції. Враховуючи зростання ШКФ в два рази при загибелі 50 % нефронів важко уявити, що нирковий кровоток зростає в 2 рази, причому в умовах нормальної величини АТ та хвилиного об'єму серця. Отже, можна заключити, що зростання ниркового кровотоку, якщо й відбувається, то переважно за рахунок зниження ниркового опору судин, тобто є результатом зміни мікроциркуляції. Хоча при цьому виникає друге питання – а для чого зростає нирковий кровообіг і головне для виконання

якої ниркової функції. Без сумніву, зростання ШКФ у діючих нефронах направлено, на нашу думку, на підтримання нормального стану екскреторної функції з подальшим видаленням кінцевих продуктів обміну речовин. Відповідно, єдиним поясненням зростання ШКФ можуть бути тільки якісь внутрішньониркові регуляторні механізми. Наступним висновком є то, що в умовах зниження кількості нефронів для підтримання ШКФ необхідно збільшення фільтраційної фракції, тобто долі профільтрованої частки ниркового плазмотоку. Однак, якщо ці міркування і можуть пояснити явище феномену гіперфільтрації, то вони зовсім не пояснюють то, як вона приводить до пошкодження діючих нефронів і зменшення їх кількості, тобто до прогресування ХХН. Слід зазначити, що поряд з теорією інтактних нефронів була запропонована теорія пошкоджених нефронів, згідно з якою при ХХН функціонують нефрони, характеристики яких порушено. Були висунуті дві групи доказів. По-перше, при морфологічних дослідженнях в ниркових каналцях визначалися ознаки порушення – дістрофія і атрофія каналцевого епітелію. По-друге, відзначалися явища склерозування інтерстицію мозкової речовини нирок. Одночасно реєструвалися порушення здібності нирок розводити й особливо концентрувати сечу, що було першим і основним функціональним порушенням при ХХН і ХНН. Слід відзначити, що основні докази справедливості теорії інтактних нефронів були отримані при вивченні функції нирок після видалення 5/6 функціонуючої паренхіми нирок. Дійсно, безпосередньо після видалення такої кількості паренхіми, тобто нефронів, нефрони, що залишилися працюють у стані, як ми зараз знаємо, гіперфільтрації. Зараз можна, поєднуючи ці дві теорії, зробити наступний висновок. Те або інше захворювання, яке супроводжується первинним пошкод-

женням і зменшенням кількості функціонуючої паренхіми нирок, надалі прогресує самотійно. При цьому відбувається начебто вторинне пошкодження функціонуючих нефронів переважно дистальних каналців і інтерстицію нирок, що отримало визначення як тубуло-інтерстиціальний синдром. Серед можливих механізмів пошкодження інтерстицію слід відзначити дію ангіотензину II, який стимулюють фіброз у мозковій речовині нирок, зростання якого відображає активацію ренін-ангіотензінової системи. Більш складним і остаточно невирішеним питанням є механізм пошкодження епітелію дистальних каналців. Можливою причиною може бути розвиток енергетичної недостатності в епітелії дистальних каналців внаслідок інтенсивної реабсорбції натрію, причиною якої є надходження збільшеної її кількості з об'ємом ультрафільтрату, який зріс. Ця висловлена нами гіпотеза ґрунтується на тому, що інших механізмів негативного впливу на дистальні каналці в теперішній час практично не існує. Однак, мабуть, одне тільки збільшення надходження ультрафільтрату в дистальний відділ нефрону можливо не достатньо для його транспортного перевантаження і відповідно енергетичної недостатності, а надалі і пошкодження клітин їх дістрофії і атрофії. Про це свідчать дані про те, що гіперфільтрація в нирках, яка реєструється при експериментальному цукровому діабеті достатньо тривалий час не супроводжується пошкодженням дистального відділу нефрону. На нашу думку, такому пошкодженню може додатково сприяти порушення мікроциркуляції в нирках, які цілком можливо можуть виникати при ХХН. Таке припущення цілком логічне, бо енергетична недостатність виникає тоді, коли використання АТФ перевищує її синтез. Між тим лімітуючою ланкою, що викликає зменшення АТФ є кисневе забезпечення

клітин. Можна допустити, що в умовах гіперфільтрації, яка може бути результатом збільшення фільтраційної фракції, відбувається згущення крові, яке може позначатися на мікроциркуляторному обміні, хоча не можливо виключити і інші фактори. Однак необхідно вказати на те, що реабсорбція натрію в дистальних канальцях є гормонально залежною. Можна припустити, що підвищена реабсорбція натрію пов'язана з високим рівнем альдостерону, основного відомого в теперішній час гормону, стимулюючого активний транспорт натрію в епітелії дистального канальця. Отже, зниження інтенсивності реабсорбції натрію в дистальних канальцях може відбуватися при зменшенні секреції альдостерону. Останнє в основному залежить від балансу натрію в організмі. При обмеженому надходженні натрію в організм всі регуляторні системи активуються, а основним виконуючим органом є нирки, в яких максимально активується реабсорбція, особливо в дистальних канальцях, що в умовах гіперфільтрації сприяє розвитку енергетичної недостатності в епітелії канальців з наступним його порушенням. Єдиним можливим механізмом зниження пошкоджуючого впливу гіперфільтрації є зростання споживання натрію, що зменшує інтенсивність реабсорбції натрію.

Таким чином, нирки грають ключову роль в гомеостазі, причому первинною основоположною гомеостатичною функцією є екскреторна, однак її виконання за рахунок великої і постійної клубочкової фільтрації закономірно приве-

ло до розвитку складних гомеостатичних функцій, в першу чергу осмо- і волюморегулюючої. При цьому основним параметром, який регулюється, є натрій, як в умовах підтримання гомеостазу в фізіологічних умовах, так и при патології нирок.

Вважаю за необхідне звернути увагу на ті питання, з'ясування яких є вкрай необхідним для вирішення найбільш перспективних для теоретичної і клінічної нефрології. До них можна віднести наступне:

1. Механізми регуляції клубочкової ультрафільтрації, які забезпечують її відносну стабільність в нормі та при патології.
2. Підтвердження механізму пошкодження дистальних канальців на базі можливих уявлень про енергетичну недостатність в патогенезі ХХН.
3. Розроблення оптимальних режимів натрієвого гомеостазу для лікування ГНП, ГНН и ХХН.
4. Корекція метаболізму, в першу чергу енергетичного обміну в нирках, в основному в канальцевому епітелії.

Перелічені питання звичайно є лише частиною тих проблем, вирішення яких необхідно для удосконалення діагностики, профілактики і лікування захворювань нирок.

*Вперше надійшла до редакції 25.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*